

TURISMUL ÎN CALITATE DE FACTOR DE DEZVOLTRE AL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE. UNELE ASPECTE DE ANALIZĂ CALITATIVĂ COMPARATIVĂ INTERNAȚIONALĂ

Victoria TROFIMOV

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Abstract. *Tourism is a growing field of the modern world economy, generating various international flows that cross national borders, involving mobility of people, capitals, goods, services, but also knowledge. In the following paper, we aimed to analyze the interaction between tourism and international relations, including through the assessments of some actors of the hospitality market to appreciate through their perceptions the impact of the tourism on the development of international relations. The methodology of the research was based on the approach of tourism activity through the qualitative sociological research, namely by semi-structured, formal and informal interviews. The study had a comparative look, with tourism stakeholders from five countries, being selected according to specific criteria. The finality of the research was found in confirming the hypothesis that the development of international relations influences the development of tourism and vice versa - tourism development positively influences the development of international relations.*

Keywords: *Tourism, international space, European environment, international relations, European Neighborhood Policy, Association Agreement.*

Relațiile internaționale joacă un rol tot mai important în economia mondială contemporană, determinată de astfel de procese cum sunt globalizarea, regionalizarea, integrarea. Turismul este un domeniu cu importanță în creștere în economia mondială modernă, în general și o componentă semnificativă a economiilor naționale, în special. După cum ne demonstrează realitatea, în lumea de azi, mobilitatea este cuvântul cheie. Și în acest context asistăm la o dezvoltare fără precedent a mobilității în interes personal a unor importante mase populare, alimentată de dorința de călătorie și cu-

noaștere, dar și de divertisment. Acest interes pentru explorarea locurilor noi prezintă piste promițătoare pentru dezvoltarea turismului modern, cu numeroase beneficii pentru actorii antrenați. Iar astăzi expresia „homo turisticus” devine deja uzuală.⁴⁸ Rolul tot mai mare pe care îl joacă călătoriile și turismul în viața oamenilor moderni este reflectat și prin faptul că 2017 este declarat anul internațional al turismului sustenabil pentru dezvoltare,

⁴⁸ Stăncioiu, A. F. *Strategii de marketing în turism*, Buc., Ed. Economică, 2000, p.13.

care urmărește să sprijine o schimbare a politicilor, a practicilor de afaceri și a comportamentului consumatorilor către un sector turistic care poate contribui la strategiile de dezvoltare durabilă și care se desfășoară cu genericul „Călătorește. Bucură-te. Respectă.”⁴⁹

Multe țări care cu puțin timp în urmă cu greu puteau fi considerate atracții turistice, astăzi învață să găsească sau chiar să creeze nișe de atractivitate și să devină incitante și dorite de vizitat. În acest context, fluxul turistic global crește vertiginos, sosirile turistice internaționale crescând de la 25 mil. în 1950 la 278 mil. în 1980, apoi la 674 mil. în 2000 și atingând 1186 mil. în 2015.⁵⁰

Privit din acest punct de vedere, turismul pe bună dreptate reprezintă un flux internațional care străbate hotarele naționale, implicând mobilitate de persoane, de mijloace financiare, dar de asemenea de cunoștințe obținute în escapadele turistice. Printr-o astfel de acțiune sinergică turismul reprezintă un important instrument de imagine a țării și participă activ la modelarea viziunii internaționale a acesteia, contribuind la creșterea gradului de încredere al actorilor economiei mondiale în ea.

În comunicarea ce urmează ne-am propus ca **scop** să analizăm interacțiunea dintre turism și relații internaționale, inclusiv

⁴⁹ <http://www.tourism4development2017.org/>

⁵⁰ <http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition>

prin prisma aprecierilor unor actori ai pieței serviciilor de ospitalitate, selectați după anumite criterii și reprezentanți ai diferitor țări, pentru a aprecia, prin percepțiile lor, impactul sferei turismului asupra dezvoltării relațiilor internaționale.

Ipoteza cercetării. Turismul reprezintă o verigă de legătură cu importanță în creștere între țările lumii și contribuie la consolidarea relațiilor internaționale între ele.

Aspecte metodologice ale cercetării

Metodologia cercetării s-a bazat pe abordarea activității turistice prin prisma cercetării sociologice calitative și anume prin aplicarea metodei interviurilor semi-structurate, formale și informale. Studiul⁵¹ a avut un aspect comparativ, fiind intervievați actorii din domeniul ospitalității din cinci țări, selectate conform unor criterii specifice. Astfel, punctul de reper l-a reprezentat Republica Moldova, care, fiind o țară mică în centrul Europei, este aproape lipsită de resurse economice, aceasta constituind o puternică piedică în dezvoltarea sa economică. Totodată, Republica Moldova beneficiază în abundență de două resurse, substanțiale pentru dezvoltarea domeniului turismului și anume un mediu natural pitoresc și resurse umane, tradițional laborioase și bine formate.

Celelalte țări au fost selectate drept baza de comparație din considerentul

⁵¹ Studiul a fost realizat cu suportul proiectului Humeria.

studierii bunelor practici în dezvoltarea domeniului ospitalității ca sector important al economiei țării. Alegerea statelor Georgia și Estonia a fost determinată de un șir de similarități importante pe care le au acestea cu Republica Moldova – trecut istoric comun în calitate de republici în cadrul fostei Uniuni Sovietice, aproximativ aceleași dimensiuni teritoriale, efective ale populației similare nu prea mari. Astfel, în aceste trei țări condițiile de start la începutul perioadei de redobândire a independenței față de Uniunea Sovietică au fost în mare parte aceleași. Totodată, Estonia a înregistrat progrese majore în evoluția sa politică, economică și socială, fiind deja membră a Uniunii Europene, a spațiului Schengen și a zonei Euro. Georgia la fel a înregistrat progrese în orientarea sa către Uniunea Europeană: ea ca și Republica Moldova este membră a PEV⁵² și a semnat

⁵² PEV – aici și în continuare – Politică Europeană de Vecinătate. Este un instrument de relații externe ale Uniunii Europene (UE), care urmărește să lege țările de est și de sud de pe teritoriul european, nemembre ale UE, cu UE. Aceste state, în primul rând țările în curs de dezvoltare, sunt acele care au intenția să devină fie membru al UE, fie mai strâns integrate cu UE. PEV nu se aplică țărilor vecine cu regiunile ultraperiferice ale UE, în special teritoriile Franței în America de Sud, dar numai acelor țări apropiate de teritoriile statelor membre ale UE care se află în Europa continentală. PEV nu cuprinde țările care se află în Actuala agenda de extindere a UE, Asociația Europeană de Comerț Liber sau Microstatele din Europa de Vest. Țările acoperite de PEV includ Algeria, Maroc, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Autoritatea Palesti-

Acordul de asociere cu Uniunea Europeană⁵³, dar de asemenea Georgia luptă eficient cu un

niană, Siria, Tunisia (în Sud) și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina (în Est). Rusia are un statut special cu Spațiile comune ale UE, în loc de participare la PEV. UE oferă asistență financiară pentru țările din Vecinătatea Europeană, atât timp cât acestea îndeplinesc condițiile stricte privind reforma guvernamentală, reforma economică și alte aspecte legate de transformări pozitive. Acest proces este în mod normal susținut de un **Plan de acțiune**, agreeat atât de Bruxelles, cât și de țara-țintă. UE de obicei încheie Acorduri de asociere în schimbul unor angajamente de politică economică, comerț, reformă a drepturilor omului ș.a. cu fiecare din aceste țări. În schimb, țara respectivă poate obține acces fără taxe la unele sau toate piețele din UE (produse industriale, produse agricole etc.), precum și la asistență financiară sau tehnică.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5_4.html

⁵³ Acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Se referă la relațiile Uniunii Europene cu țările vecine de pe continentul european, care nu sunt membre ale UE. Scopul asocierii este asigurarea unui mediu de securitate în imediata apropiere de hotarele UE. Un rol important în pregătirea procesului de asociere la Uniunea Europeană îl joacă Politică Europeană de Vecinătate (PEV), care are scopul să apropie relațiile țărilor din sudul și estul Europei cu Uniunea Europeană. La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană a semnat acorduri de asociere cu următoarele state din Europa de Est – Georgia, Republica Moldova, Ucraina. Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Association_Agreement

astfel de flagel economic și social cum este corupția și are politici reușite de promovare a turismului în arealul său național. România este o țară deosebită pentru Republica Moldova din mai multe considerente – comunitate de origine, limbă și tradiții, trecut istoric comun, multiple legături de rudenie existente la nivel personal. Dar astăzi România este deja membră a Uniunii Europene, având cel mai mare ritm de creștere economică din spațiul comunitar (o creștere a PIB-ului de 5,6% în primul trimestru din 2017 comparativ cu perioada similară din 2016)⁵⁴ și care acordă un interes sporit dezvoltării sectorului turistic, iar această experiență considerăm că merită a fi studiată și preluată de către Republica Moldova. Italia a fost aleasă drept o țară cu experiență profundă și durabilă în dezvoltarea turismului.

În fiecare țară au fost cercetate câte opt tipuri de reprezentanți ai diferitor actori din

⁵⁴ Economia zonei euro a urcat cu 1,7% în primele trei luni din 2017 comparativ cu perioada similară din 2016, iar Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 2%. În trimestrul patru din 2016, expansiunea a fost de 1,8% în zona euro și de 1,9% în UE. Cele mai mari creșteri din UE în perioada ianuarie – martie 2017 s-au înregistrat în România (5,6%), Polonia și Lituania (ambele cu 4,1%), Letonia (3,9%), Ungaria (3,7%) și Bulgaria (3,4%). Nu s-au înregistrat scăderi ale PIB-ului în UE în primele trei luni din 2017 cu excepția Greciei (minus 0,5%). Sursa: <https://www.agerpres.ro/economie/2017/05/16/romania-a-avut-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-primul-trimestru-din-2017-12-33-57>

domeniul ospitalității, după cum urmează: profesori universitari în materii de servicii de ospitalitate, masteranzi la specialitatea turism, specialiști din administrația publică în turism, agenții de turism, structuri de cazare turistică, structuri de alimentare turistică, personal de la serviciul de informare turistică, turiști în calitate de agenți marginali nespecialiști. Informatorii intervievați au fost considerați drept *experți informali* în domeniu, statut despre care deseori ei însăși nu își dau seama.

A fost elaborat un Ghid de interviu, comun pentru toți informatorii, care a cuprins zece aspecte tematice cu referire la activitatea de ospitalitate. Cu toți informatorii se discuta despre toate aspectele, dar cu fiecare separat discuția se axa preponderent pe domeniul său de specializare îngustă. Pentru prezenta comunicare vom analiza acele aspecte care au tangență cu interacțiunea care apare între turism și relații internaționale.

Referitor la colectarea datelor, interviuatorul, în dependență de situație, uneori se prezenta și spunea care este scopul său și cerea permisiunea să înregistreze informația relatată. De fiecare dată informatorul era asigurat de anonimatul și confidențialitatea relatărilor sale. Alteori, când era posibil, interviuatorul iniția o discuție aparent întâmplătoare, informală, pentru a obține date absolut inedite și neinfluențate și pentru a evita efectul de expectanță. Cu acest scop (în special la structuri de cazare sau alimentare, sau uneori la agenții de turism) interviuatorul interpreta rolul unui client

obișnuit, neinformați și naivi (adică era jucată „cartea naivității”), care se află în turism și este consumator de produse turistice.

Ca regulă, se realiza câte un interviu pe zi, dar au fost zile când s-au realizat și două interviuri. Fiecare interviu (formal sau informal) dura între 40-90 de minute. Arealul de petrecere a interviurilor era foarte diferit – uneori la locul de muncă sau studiu al informatorilor. Alteori – la o aparentă simplă discuție, într-un loc informal ca, de exemplu, pe o bancă în parc sau la o cafea. Pe teren s-au folosit un șir de tehnici de obținere a informației prin cercetare calitativă ca, de exemplu, tehnica tăcerii, tehnica ecoului, tehnica sunetelor afirmative. Uneori era nevoie de direcționarea informatorului. În aceeași zi, dar deja într-un spațiu retras și în solitudine, intervievatorul realiza înregistrarea detaliată a interviurilor.

La realizarea interviurilor ne-am confruntat cu două *restricții majore*: găsirea/convingerea informatorilor pentru discuție (deoarece în majoritatea cazurilor s-a lucrat cu persoane necunoscute) și timpul foarte limitat (deoarece s-a discutat cu persoane foarte ocupate).

Analiza unor aspecte specifice ale informației obținute prin interviuri

După cum a fost menționat anterior, în prezenta lucrare vom analiza unele aspecte ale cercetării promovate care au tangență cu obiectivul propus și anume interconexiunea dintre turism și relații internaționale. Un astfel de aspect a fost reprezentat de întrebarea „*Ce are (sau ar avea) de câștigat*

(sau de pierdut) domeniul turism de la apartenența țării Dvs. la spațiul Uniunii Europene?” La acest subiect informatorii, în mare majoritate, au relatat că țările lor au sau vor avea doar consecințe pozitive ale acestei realități. Se referă deopotrivă la țările cercetate deja membre ale Uniunii Europene (cum sunt România, Estonia, Italia), cât și la cele care și-au declarat intenția de a fi membre (Republica Moldova și Georgia). Printre aceste consecințe se menționează intensificarea turismului primitiv și emițător, inclusiv deschiderea mai mare a țărilor lor pentru vizitatorii din Europa de Est, precum și beneficierea de fonduri europene pentru dezvoltare.

O abordare interesantă, în opinia noastră, a fost cea cu referire la PEV. Astfel, deși majoritatea informatorilor (cu excepția profesorilor, masteranzilor și a unor reprezentanți ai administrației publice) nu au auzit de PEV, ei consideră benefică relația de apropiere și de ajutor pe care o promovează Uniunea Europeană în adresa țărilor Parteneriatului Estic⁵⁵ (pentru Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina). Se referă inclusiv la Italia, Estonia și

⁵⁵ Parteneriatul estic (PEs) a fost constituit pentru a „aduce la un nivel superior” relațiile Uniunii Europene cu majoritatea vecinilor săi din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. PEs, aprobat în 2008 și inaugurat în 2009, se bazează pe politica europeană de vecinătate (PEV).

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5_4.html

România, unde informatorii sunt conștienți de faptul că prin această susținere este diminuată întrucâtva bunăstarea lor proprie în calitate de țări deja membre ale Uniunii Europene și respectiv donatori ai PEV.

Mai mult decât atât, informatorii notifică *contribuția polivalentă a turismului la dezvoltarea relațiilor internaționale dintre țări, în general*. Sunt menționate intensificarea fluxurilor de persoane, a celor monetare, culturale, cunoașterea modelelor de trai și de valori europene de către turiștii din alte părți ale lumii. Considerăm că aceasta este foarte important, deoarece deseori culturile din care provin turiștii sunt foarte diferite, cu unele elemente neînțelese de către reprezentanții altor culturi, iar cunoașterea modului de viață al țărilor vizitate conduce la o mai bună percepție, înțelegere și apropiere în primul rând la nivel personal, dar care, fiind multiplicată, are capacitatea să schimbe și atitudini la nivel național. Acest fapt a fost menționat și de către unul din informatorii din Italia, angajat al serviciilor de informare turistică, care a spus: „Munca sectorului turistic pentru vizitatori este foarte importantă, deoarece turiștii deseori contactează doar cu diferite structuri ale sectorului de ospitalitate și din asta își fac impresii despre țară în ansamblu. De la faptul cum le prezentăm și explicăm noi lucrurile, depinde dacă lor le place sau nu le place țara. Iar dacă le place ce le spui și cum îi tratezi și le trezești încredere, ei vor dori să revină de mai multe ori și nu e exclus să dorească a face și business cu o țară plăcută și previzibilă”. O idee similară a fost expusă și de către

reprezentantul sectorului hotelier din Republica Moldova: „Datorită turismului oamenii devin mai apropiați, se intensifică relațiile între ei, care pot să se transforme apoi și în relații de afaceri”. Iar un alt informator a menționat că „prin schimb de experiență, cultură, dezvoltarea ofertelor turistice în țară, colaborările se intensifică și se extind la diferite niveluri și domenii, și altele decât turismul”.

Din punctul nostru de vedere, dacă oamenii călătoresc țările au doar de câștigat. Turismul reprezintă o sursă sigură de asigurare a creșterii economice și a bunăstării. Astfel, în aspect global, domeniul ospitalității creează unul din 11 noi locuri de muncă, acoperă 7% din exporturile mondiale și asigură 10% din produsul global brut.⁵⁶ Dacă ne referim la spațiul european, nu putem omite importanța introducerii monedei unice Euro, care a avut o influență majoră asupra intensificării mobilității turistice a persoanelor în cadrul țărilor europene, fapt menționat de către participanții la interviuri. Euro reprezintă un instrument eficient de stimulare a atragerii veniturilor, deoarece prin ea s-au înlăturat multiple bariere care stau în fața cheltuielilor în țara primitoare. Iar o cerere mai mare favorizează creșterea ofertei, cu toate consecințele pozitive aferente, în primul rând generând creșterea ocupării și a veniturilor. Prin aceasta, turismul contribuie la realizarea obiectivelor PEV, care printre multe altele este orientată la

⁵⁶ <http://www2.unwto.org/content/why-tourism>

intensificarea dezvoltării economice și sociale.⁵⁷

O altă modalitate de ridicare a bariere-
lor și de intensificare a mobilității persoanelor a constituit-o liberalizarea regimului de vize pentru trei țări membre ale Parteneriatului Estic – Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Pentru țările foste socialiste, cum sunt și acestea trei, faptul e cu atât mai important, deoarece decenii la rând statele dezvoltate cu economii de piață erau prezentate în spațiul socialist ca adevărate „sperietori”. Și actualmente cunoașterea lor favorizează formarea și consolidarea dispozițiilor proeuropene a țărilor din cadrul fostei URSS.

Un alt factor important de dezvoltare a turismului internațional, menționat și el foarte frecvent de către informatorii participanți la interviuri, este rețeaua globală internet, care realmente a bulversat însăși principiile de organizare a turismului, apropiindu-l de consumator la distanță de un „clic”, în special prin rețele de rezervare online – avia, hotel, pachete turistice complete etc. - și devenind un avantaj notoriu în impulsivizarea călătoriilor. Și dacă cel puțin unul din elementele acestui avantaj este

⁵⁷ „PEV reînnoită prevede consolidarea cooperării în sfera politică și de securitate, sprijinirea dezvoltării economice și sociale, stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, stimularea comerțului și consolidarea cooperării în alte sectoare.

Sursa: <http://infoeuropa.md/politica-europeana-de-vecinatate-peg/>

oarecum limitat, situația este imediat apreciată drept piedică importantă de atragere a turiștilor. De exemplu, anume astfel este percepută realitatea de către informatorii din Estonia, unde zborurile „low cost” nu sunt dezvoltate. Mai mult decât atât, informatorii menționează și faptul că toate aceste companii de zbor sunt foarte internaționale și activează în spațiul internațional, prin aceasta având capacitatea de a intensifica suplimentar mobilitatea transfrontalieră a persoanelor, capitalurilor, bunurilor și serviciilor.

Concluzii

În încheiere reafirmăm ipoteza cercetării că turismul este de facto o verigă de legătură cu importanță în creștere între țările lumii și contribuie la consolidarea relațiilor dintre ele. Totodată, cercetarea noastră a demonstrat opiniile informatorilor, care consideră că dezvoltarea relațiilor internaționale influențează dezvoltarea turismului și invers - dezvoltarea turismului influențează pozitiv dezvoltarea relațiilor internaționale și de fapt intensificarea turismului conduce la consolidarea proceselor de integrare.

Un informator din Estonia, prezentând ca exemplu dezvoltarea turismului în Afganistan, a generalizat sinergic aceste interdependențe, spunând că „Turismul este cel mai bun instrument pentru pace. Unde se dezvoltă turismul – se oprește războiul”.

În acest sens considerăm că un rol foarte important le revine autorităților publice, în activitatea lor de elaborare și implementare a politicilor eficiente în

domeniul ospitalității și considerarea bunelor practici existente în spațiul internațional, care desigur pot conduce la ameliorarea imaginii

țării și la creșterea mândriei locuitorilor cu ele, totodată atrăgând mai mulți turiști și creând noi locuri de muncă și bunăstare.

Bibliografie:

1. Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora.
2. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829>
3. Butaru, L. T. *Introducere în metodologia cercetării calitative*. – Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2015, 120 p.
4. Coroș, Monica. *Managementul cererii și ofertei turistice*. – Buc., Editura C.H.Beck, 2015, 564 p.
5. Martínez-Garcia, E., Ferrer-Rosell, B. and Coenders, G. (2012). Profile of business and leisure travelers on low cost carriers în Europe. *Journal of Air Transport Management*, 20, 12-14.
6. Stăncioiu, A. F. *Strategii de marketing în turism*. – Buc.: Ed. Economică, 2000. 256 p.
7. Trofimov, Victoria. Aprecieri și probleme ale potențialului Republicii Moldova în cadrul circuitului internațional de turism rural // *Turismul rural românesc: actualitate și perspective: Materiale Sesiune șt. inernt., mai 2008, România / Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane”, Iași-Vatra Dornei, România. Iași, Performantica, 2008. p. 238-249.*
8. www.statistica.md
9. www.eurostat.eu
10. www.romstat.ro
11. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
12. <http://www2.unwto.org/>